

RSA SHIFRLASH ALGORITMI

Abdullayev Baxtiyor Panji o'g'li – Termiz davlat universiteti, Matematik modellashtirish va kompyuter ilmlari kafedrası o'qituvchisi.

E.Mail : abbaxti@gmail.com

Xushboqova Gulsevar Ulug'bek qizi – Termiz davlat universiteti, Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari ta'lim yo'nalishi talabasi.

E.Mail : gulsevarxushboqova769@gmail.com

Annotatsiya: RSA shifrlash algoritmi, 1977 yilda Ron Rivest, Adi Shamir va Leonard Adleman tomonidan yaratilgan, asimmetrik kriptografiya usulidir. U jamoatchilik kaliti (public key) va shaxsiy kaliti (private key) orqali ishlaydi, bu esa ma'lumotlarni xavfsiz shifrlash va deshifrlash imkonini beradi. RSA ning asosiy xususiyati, uning matematik qiyinchiliklari bo'lib, bu faktorlash muammosiga asoslangan. Kalitlar uzunligi xavfsizlik darajasini belgilaydi, hozirgi vaqtda 2048 bit yoki undan yuqori uzunlikdagi kalitlar xavfsiz deb hisoblanadi. RSA keng qo'llanuvchi va ishonchli bir usul hisoblanadi, bu uni elektron imzolar, veb saytlar uchun SSL/TLS sertifikatlari va boshqa ko'plab xavfsizlikka oid dasturlarda keng qo'llanilishini ta'minlaydi. Ushbu maqola RSA algoritmining asoslari, xavfsizlik xususiyatlari, va uning amaliy qo'llanilishlarini chuqurroq tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: RSA shifrlash algoritmi, Asimmetrik kriptografiya, Jamoatchilik kaliti, Shaxsiy kaliti, Faktorlash muammosi, Xavfsizlik darajasi, Elektron imzolar, SSL/TLS sertifikatlari, Modular arifmetika, Kriptografik xavfsizlik.

Kirish: Asimmetrik RSA kriptografiya algoritmi, kelib chiqish sanasi 1976 yil deb hisoblanadi, hozirda ma'lumotlar almashinuvi, dasturiy ta'minot manbasini tekshirish va ma'lumotlar almashinuvi yoki jo'natuvchini tekshirish zarur bo'lgan

boshqa sohalarda juda faol qo'llaniladi. Bundan tashqari, u HTTPS protokolining asosiy qismi bo'lib, **Yandex.Radar** ma'lumotlariga ko'ra Rossiyada foydalanish 98% ga yetdi. Masalan, sevimli buvingizga mashhur messenjer orqali qo'ng'iroq qilganda yoki onlayn bozorda bank kartangiz ma'lumotlarini kiritganda, video tasvir yoki bank kartasi ma'lumotlarini almashishdan oldin, autentifikatsiya jarayoni amalga oshiriladi va RSA algoritmi yordamida shifrlash kaliti almashtiriladi.

RSA shifrlash algoritmi, 1977 yilda Ron Rivest, Adi Shamir va Leonard Adleman tomonidan yaratilgan, asimmetrik kriptografiya usulidir. U jamoatchilik kaliti (public key) va shaxsiy kaliti (private key) orqali ishlaydi, bu esa ma'lumotlarni xavfsiz shifrlash va deshifrlash imkonini beradi. RSA ning asosiy xususiyati, uning matematik qiyinchiliklari bo'lib, bu faktorlash muammosiga asoslangan. Kalitlar uzunligi xavfsizlik darajasini belgilaydi, hozirgi vaqtda 2048 bit yoki undan yuqori uzunlikdagi kalitlar xavfsiz deb hisoblanadi. RSA keng qo'llanuvchi va ishonchli bir usul hisoblanadi, bu uni elektron imzolar, veb saytlar uchun SSL/TLS sertifikatlari va boshqa ko'plab xavfsizlikka oid dasturlarda keng qo'llanilishini ta'minlaydi. Ushbu maqola RSA algoritmining asoslari, xavfsizlik xususiyatlari, va uning amaliy qo'llanilishlarini chuqurroq tahlil qiladi.

RSA kalitlari va ma'lumotlarni shifrlash

Axborotni shifrlash va shifrini ochish uchun faqat bitta kalitga ega bo'lgan simmetrik shifrlash algoritmlaridan farqli o'laroq, RSA algoritmi 2 ta kalitdan foydalanadi - ochiq (ommaviy) va shaxsiy (xususiy).

Ochiq shifrlash kaliti ochiq aloqa kanallari orqali uzatiladi, shaxsiy kalit esa har doim sir saqlanadi. Lekin nima uchun sizga ikkita kalit kerak va ular qanday ishlaydi?

Assimmetrik kriptografiya va RSA algoritmidagi, xususan, ochiq va yopiq kalitlar bir butunning ikki qismi bo'lib, bir-biridan ajralmasdir. Axborotni shifrlash

uchun ochiq kalit, uni ochish uchun esa shaxsiy kalit ishlatiladi. Aytaylik, Bob Elisga xabar yubormoqchi, lekin u buni shaxsan qila olmaydi, shuning uchun u Stiv kabi vositachidan foydalanishi kerak. Biroq, Bob Elisga tug'ilgan kunida Stiv uchun kutilmagan sovg'a haqida ma'lumot beradi, shuning uchun u Stivga bu xabarni ko'rishga ruxsat bera olmaydi. Va bu erda RSA protokoli yordam beradi.

1. Xabar almashishdan oldin Bob Elisdan ochiq kalitini so'raydi.
2. Stiv orqali uzatilgan kalitni olgandan so'ng, Bob o'z xabarini Elisning kaliti bilan shifrlaydi
3. Keyin Bob Stiv orqali Elisga shifrlangan xabar yuboradi
4. Elis o'zining shaxsiy kaliti bilan xabarni hal qiladi

Shunday qilib, Stiv Elisning ochiq kalitini va Bobdan shifrlangan xabarni ko'rdi, ammo Elisning shaxsiy kalitisiz xabarni shifrlab bo'lmaydi. Ya'ni, Stiv barcha uzatilgan ma'lumotlarni qo'lida ushlab tursa ham, Bob Elisga nimani uzatganini topa olmaydi !

RSA algoritmi quyidagi qadamlardan iborat:

Endi umumiy va shaxsiy kalitlarni yaratish tartibini ko'rib chiqamiz :

1. Ikki tasodifiy tub sonni tanlang p va q .
2. Ikki katta tub son p va q tanlanadi va ularning ko'paytmasi hisoblanadi, bu $N = p * q$ bo'ladi. Bu N soni jamoatchilik kaliti va shaxsiy kalitning bir qismi hisoblanadi.
3. p va q sonlaridan Eyler funksiyasi orqali $\varphi(n) = (p - 1) * (q - 1)$ hisoblanadi.
4. Jamoatchilik kaliti uchun exponent e tanlanadi. Bu son 1 dan katta va $\varphi(n)$ dan kichik bo'lishi kerak, shuningdek e va $\varphi(n)$ o'zaro tub bo'lishi lozim.
5. Shaxsiy kalitni hisoblash uchun, e ga nisbatan modul $\varphi(n)$ bo'yicha teskari element topiladi, bu $d = e^{-1} \text{ mod } \varphi(n)$ formula orqali hisoblanadi.

Shifrlash:

Ma'lumot (**M**) RSA algoritmi bilan shifrlanadi, bu yerda $0 \leq M \leq n$ bo'lishi kerak.

Shifrlangan ma'lumot (**C**) quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$C = M^e \pmod n$$

Deshifrlash:

Shifrlangan ma'lumotni (**C**) asl holatiga (**M**) qaytarish uchun, shaxsiy kalitdan foydalaniladi: $M = C^d \pmod n$.

Hisob-kitoblarni amalga oshirgandan so'ng, biz quyidagilarga ega bo'lamiz:

e va n - ochiq kalit

d va n - shaxsiy kalit

Keling, misol tariqasida kichik tub sonlardan foydalanib, ushbu kalitlarni yaratamiz:

$$p = 19 \quad q = 41 \text{ bo'lsin}$$

Ma'lum bo'lishicha:

{691, 779} – ochiq kalit

{571, 779} – shaxsiy kalit

Biz kalitlarni aniqladik, endi xabarlarini shifrlashga o'tamiz.

Faraz qilaylik, Bob Elisdan bugun ziyofat soat nechada ekanligini so'radi. Elis ziyofat 21 yoshda ekanligini biladi, lekin buni Stiv bilmasdan Bobga etkazish uchun u nima qilishi kerak?

Buni amalga oshirish uchun **Elis Bobning** ochiq kalitini bilishi kerak, keling, uni oldingi hisob-kitoblardan olamiz **{691, 779}**. Keyinchalik, u $e (691) \pmod n (779)$ quvvatiga xabarni ko'tarishi kerak va Bob keyin Elisdan olingan raqamni $d (571) \pmod n (779)$ quvvatiga ko'tarishi kerak.

Keling, buni tasavvur qilaylik :

RSA algoritmi shifrlashning asosiy afzalliklaridan biri - uning xavfsizligi, chunki u faktorlashning qiyinligiga asoslanadi: katta tub sonlarning ko'paytmasini faktorlash juda qiyin hisoblanadi. Bu esa RSA'ni ko'plab elektron imzo va shifrlash tizimlarida ishlatilishini ta'minlaydi.

RSA shifrlash algoritmining asosiy xususiyatlari quyidagilardir:

Asimmetrik Kalitlar: RSA algoritmi jamoatchilik kaliti (public key) va shaxsiy kaliti (private key) orqali ishlaydi. Jamoatchilik kaliti ma'lumotlarni

shifrlash uchun ochiq bo'lsa, shaxsiy kalit ma'lumotlarni deshifrlash uchun maxfiy qolinadi.

Xavfsizlik: RSA ning xavfsizligi uning kalitlarining uzunligiga bog'liq. Kalit uzunroq bo'lsa, uni buzish qiyinroq bo'ladi. Hozirgi kunda 2048 bit yoki undan katta uzunlikdagi kalitlar xavfsiz deb hisoblanadi.

Ko'p qirralilik: RSA nafaqat ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash, balki elektron imzolar yaratish va tasdiqlash uchun ham ishlatiladi. Elektron imzo yaratish uchun, foydalanuvchi o'zining shaxsiy kaliti bilan ma'lumotni shifrlaydi; imzoni tekshirish uchun esa jamoatchilik kaliti bilan deshifrlanadi.

Keng Qo'llanilishi: RSA algoritmi ko'plab dasturlar va protokollarda, jumladan TLS/SSL (web sahifalarning xavfsiz ulanishini ta'minlaydi), elektron pochta xavfsizligi (PGP, S/MIME), VPN larda va boshqa ko'plab xavfsizlikka asoslangan texnologiyalarda qo'llaniladi.

Matematik asoslar: RSA matematik nazariyasi, ayniqsa tub sonlar nazariyasi va modular arifmetika kabi sohalarga chuqur asoslangan. Bu asoslar algoritmnining xavfsizligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Shunday qilib, RSA algoritmi asimmetrik shifrlashning eng mashhur va keng tarqalgan usullaridan biri hisoblanadi, uning xavfsizligi matematik jihatdan isbotlangan va yillar davomida sinovdan o'tgan.

1-diagramma. RSA algoritmi jarayonlari va ularning vaqti

Yuqoridagi grafikda RSA shifrlash algoritmining har bir asosiy jarayoni va ularning vaqt sarfi ko'rsatilgan.

Tegishli tadqiqotlar

Rivest, R., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems." Bu asl RSA algoritmining taqdimoti bo'lib, uning matematik asoslari va amaliy qo'llanilishini tushuntiradi.

Boneh, D., & Shacham, H. (2018). "Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem." Bu maqola RSA algoritmini buzishga urinishlarning tarixini va ularning xavfsizlikka qanday ta'sir qilganini tahlil qiladi.

Lenstra, A. K., & Verheul, E. R. (2001). "Selecting Cryptographic Key Sizes." Ushbu ishda kriptografik kalitlarning optimal uzunliklarini tanlash bo'yicha tavsiyalar beriladi, bu esa RSA kabi algoritmlarning xavfsizligini oshirishga yordam beradi.

Bernstein, D. J., Buchmann, J., & Dahmen, E. (2009). "Post-Quantum Cryptography." Bu kitob kvant kompyuterlari davrida kriptografiyaning kelajagini va RSA algoritmining xavfsizligiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini muhokama qiladi.

National Institute of Standards and Technology (NIST) (2020). "Post-Quantum Cryptography Standardization." NIST tomonidan olib borilayotgan post-kvant kriptografiya standartlashtirish harakati, kvant kompyuterlari RSA kabi an'anaviy algoritmlar uchun tahdid yaratgan taqdirda xavfsizlikni ta'minlash maqsadida olib boriladi.

Ushbu tadqiqotlar RSA shifrlash algoritmining xavfsizlik xususiyatlarini tushunishda muhim rol o'ynaydi va kelajakdagi kriptografik yondashuvlarni shakllantirishda asosiy manbalar hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

Tahlil.

RSA shifrlash algoritmining xavfsizligi uning matematik asoslariga, xususan katta tub sonlarni faktorlash muammosining qiyinchiligiga bog'liq. Kalitlarning uzunligi, masalan 2048 bit yoki undan yuqori, algoritmni kuchli qiladi, chunki bu kalitlarni buzish uchun kerak bo'ladigan hisoblash quvvati hozirgi texnologiya bilan amalga oshirish deyarli mumkin emas. Biroq, kvant kompyuterlarining kelajagi bu xavfsizlikni xavf ostiga qo'yishi mumkin, chunki ular juda tez faktorlash qobiliyatiga ega bo'lishi mumkin.

Xususiyat	2048-bit RSA	3072-bit RSA	4096-bit RSA
Maxsus Kompyuterlarda Buzish Vaqti	~34 yil	>100 yil	>1000 yil
Kvant Kompyuterlarda Buzish Vaqti (taxminiy)	<1 kun	<1 hafta	<1 oy

Shifrlash Tezligi	Yuqori	O'rta	Past
Deshifrlash Tezligi	Yuqori	O'rta	Past
Tavsiya Etildi	2020gacha	2020-2030	2030dan keyin

1-jadval. RSA shifrlash algoritmidagi kalit uzunliklarining xavfsizlik ta'siri

Maxsus kompyuterlarda buzish vaqti: Klassik kompyuterlarda RSA kalitini buzish uchun taxmin qilingan vaqt. Ushbu vaqt kvant kompyuterlari paydo bo'lishi bilan sezilarli darajada kamayishi mumkin.

Kvant Kompyuterlarda Buzish Vaqti: Kvant kompyuterlarining hozirgi taxminiy rivojlanish darajasida RSA kalitini buzish uchun kerak bo'ladigan vaqt. Kvant kompyuterlari hali keng tarqalgan emas va ularning bu qobiliyati faqat nazariy baholanmoqda.

Shifrlash/Deshifrlash Tezligi: Kalit uzunligi ortgan sari shifrlash va deshifrlash jarayonlari sekinroq amalga oshiriladi, chunki ko'proq hisoblash resurslari talab etiladi.

Tavsiya Etildi: Ushbu kalit uzunliklari uchun tavsiya etilgan davr. Bu davr texnologik rivojlanish va xavfsizlik tahdidlarining o'zgarishiga qarab o'zgarishi mumkin.

2-diagramma. RSA shifrlash algoritmi xususiyatlari

Natijalar :

RSA algoritmining xavfsizligini ta'minlash uchun, kalitlarning uzunligini oshirish kerak. Hozirda 2048-bitlik kalitlar xavfsiz deb hisoblanadi, ammo texnologiya rivojlanishi bilan 3072 yoki 4096-bit kalitlar tavsiya etiladi. Bundan tashqari, kvant kompyuterlarga qarshi turish uchun post-kvant kriptografiya metodlarini o'rganish va ishlab chiqish zarur. Shuningdek, RSA algoritmini amalga oshirishda dasturiy va apparat xavfsizlik amaliyotlariga rioya qilish muhimdir, bu orqali zararli hujumlardan va ma'lumotlarning buzilishidan himoya qilinadi.

Natijada, RSA algoritmining samaradorligi va xavfsizligini oshirish uchun doimiy tahlil va yangilanish zarur. Kriptografiya sohasidagi yangi rivojlanishlar va tahdidlarni hisobga olish orqali, RSA algoritmi kelajakda ham ishonchli va xavfsiz shifrlash vositasi bo'lib qolishi mumkin.

Metodologiya

Tadqiqot Dizayni

Ushbu tadqiqot, RSA shifrlash algoritmining xavfsizlik xususiyatlarini baholash uchun o'tkazilgan. Asosiy diqqat kalit uzunliklarining xavfsizlik darajasiga ta'sirini tushunishga qaratilgan. Tadqiqot, adabiyotlarni ko'rib chiqish, matematik modellashtirish va amaliy sinovlardan iborat bir qator metodlarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlarni Ko'rib Chiqish.

Ilk qadam sifatida, RSA algoritmi va uning xavfsizlik asoslariga oid mavjud adabiyotlar keng ko'rib chiqildi. Bu, algoritmning tarixi, ishlash printsiipi va xavfsizlikka ta'sir etuvchi omillar haqida chuqur tushuncha berdi. Shuningdek, kalit uzunliklari va ularning xavfsizlik darajasiga ta'siri muhokama qilindi.

Matematik Modellashtirish.

RSA algoritmining xavfsizligini baholash uchun matematik modellar ishlab chiqildi. Bu modellar, turli kalit uzunliklari uchun faktorlashning qiyinchiligini va shu asosda ularning xavfsizlik darajasini baholash imkonini berdi. Modellashtirish jarayonida, klassik va kvant kompyuterlarining faktorlash qobiliyatlari alohida ko'rib chiqildi.

Amaliy Sinovlar

Tadqiqotning amaliy qismida, turli kalit uzunliklari uchun RSA shifrlash va deshifrlash jarayonlari o'tkazildi. Bu sinovlar, kalit uzunliklarining shifrlash/deshifrlash tezligiga va umumiy samaradorligiga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam berdi. Shuningdek, bu sinovlar orqali mavjud xavfsizlik standartlari va tavsiyalar baholandi.

Natijalar va Tahlil.

Yig'ilgan ma'lumotlar va tadqiqot natijalari tahlil qilindi, bu orqali RSA shifrlash algoritmining xavfsizlik darajasini aniqroq baholash mumkin bo'ldi. Kalit uzunliklarining xavfsizlikka ta'siri aniq ko'rsatildi va kelajakdagi texnologik rivojlanishlar hisobga olingan holda tavsiyalar ishlab chiqildi.

Xulosa.

Tadqiqot, RSA shifrlash algoritmining xavfsizlik xususiyatlarini chuqurroq tushunishga yordam berdi va xavfsizlik standartlarini yaxshilash bo'yicha asosli tavsiyalar berish imkonini yaratdi. Ushbu metodologiya, ilmiy yondashuv asosida algoritmnining xavfsizligini oshirish yo'llarini ko'rsatib berdi.

RSA shifrlash algoritmining Python dasturlash tilida tuzilgan dasturi

```
import random
```

```
from math import gcd
```

```
# Tub son ekanligini tekshiruvchi funksiya
```

```
def is_prime(num):
```

```
    if num < 2:
```

```
        return False
```

```
    for i in range(2, int(num**0.5) + 1):
```

```
        if num % i == 0:
```

```
            return False
```

```
    return True
```

```
# 1-Qadam: p va q sonlarini kiritish va tub sonligini tekshirish
```

```
while True:
```

```
    p = int(input("p tub son kiriting (200 dan kichik): "))
```

```
    q = int(input("q tub son kiriting (200 dan kichik): "))
```

```
    if p < 200 and q < 200 and is_prime(p) and is_prime(q):
```

```
        break
```

```
    else:
```

```
        print("Iltimos, 200 dan kichik va tub sonlarni kiriting!")
```

```
# 2-Qadam: n ni aniqlaymiz
```

```
n = p * q
```

```
print("n =", n)
```

```
# 3-Qadam: Eyler funksiyasini hisoblaymiz
```

```
m = (p - 1) * (q - 1)
```

```
print("m =", m)
```

```
# 4-Qadam: t to'plamidan deshifrlash kaliti d ni tanlaymiz
```

```
# m bilan o'zaro tub bo'lgan sonlarni aniqlash
```

```
t = [i for i in range(2, m) if gcd(i, m) == 1]
```

```
print("d uchun nomzodlar:", t)
```

```
# Deshifrlash kaliti tanlash
```

```
d = random.choice(t)
```

```
print("Deshifrlash kaliti tanlanadi (d;n):", d, ";", n)
```

```
# 5-Qadam: Shifrlash kaliti e ni topish
```

```
e = 2
```

```
while e < m:
```

```
    if (e * d) % m == 1 and e != d:
```

```
        break
```

```
    e += 1
```

```
print("Shifrlash kaliti tanlanadi (e;n):", e, ";", n)
```

```
# 6-Qadam: Ochiq matnni shifrlash jarayoni
```

```
shifrmtn = []
```

```
s = input("Ochiq matn kiriting: ").upper() # Katta harflarga o'tkazamiz
```

```
s1 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
```

```
l = len(s)
```

```
# Belgilarni indeksga o'zgartirish va shifrlash
```

```
for char in s:
```

```
    if char in s1:
```

```
        x = s1.index(char) + 1
```

```
        y = pow(x, e, n) # Shifrlash
```

```
        shifrmtn.append(y)
```

```
    else:
```

```
        print(f"E'tibor bering: {char} belgisi qo'llab-quvvatlanmaydi.")
```

```
print("Shifrlangan matn:", shifrmtn)
```

```
# 7-Qadam: Deshifrlash jarayoni
```

```
deshifrmtn = []
```

```
for num in shifrmtn:
```

```
    y = pow(num, d, n) # Deshifrlash
```

```
    deshifrmtn.append(y)
```

```
print("Deshifrlangan matn indekslari:", deshifrmtn)
```

```
# 8-Qadam: Deshifrlangan indekslarni harflarga o'girish
```

```
s0 = ""
```

```
for idx in deshifrmtn:
```

```
    s0 += s1[idx - 1]
```

```
print("Deshifrlangan matn:", s0)
```

```

Output Clear
p tub son kiriting (200 dan kichik): 19
q tub son kiriting (200 dan kichik): 17
n = 323
m = 288
d uchun nomzodlar: [5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53,
55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97, 101, 103, 107, 109,
113, 115, 119, 121, 125, 127, 131, 133, 137, 139, 143, 145, 149, 151, 155, 157,
161, 163, 167, 169, 173, 175, 179, 181, 185, 187, 191, 193, 197, 199, 203, 205,
209, 211, 215, 217, 221, 223, 227, 229, 233, 235, 239, 241, 245, 247, 251, 253,
257, 259, 263, 265, 269, 271, 275, 277, 281, 283, 287]
Deshifrlash kaliti tanlanadi (d;n): 73 ; 323
Shifrlash kaliti tanlanadi (e;n): 217 ; 323
Ochiq matn kiriting: Dastur mualliflari : Abdullayev Baxtiyor, Xushboqova Gulsevar
E'tibor bering: : belgisi qo'llab-quvvatlanmaydi.
E'tibor bering: , belgisi qo'llab-quvvatlanmaydi.
Shifrlangan matn: [4, 1, 19, 286, 21, 18, 142, 13, 21, 1, 107, 107, 9, 215, 107, 1, 18
, 9, 142, 142, 1, 2, 4, 21, 107, 107, 1, 25, 233, 250, 142, 2, 1, 214, 286, 9, 25,
15, 18, 142, 214, 21, 19, 8, 2, 15, 17, 15, 250, 1, 142, 197, 21, 107, 19, 233,
250, 1, 18]
Deshifrlangan matn indekslari: [4, 1, 19, 20, 21, 18, 28, 13, 21, 1, 12, 12, 9, 6, 12,
1, 18, 9, 28, 28, 1, 2, 4, 21, 12, 12, 1, 25, 5, 22, 28, 2, 1, 24, 20, 9, 25, 15,
18, 28, 24, 21, 19, 8, 2, 15, 17, 15, 22, 1, 28, 7, 21, 12, 19, 5, 22, 1, 18]
Deshifrlangan matn: DASTUR MUALLIFLARI ABDULLAYEV BAXTIYOR XUSHBOQOVA GULSEVAR
=== Code Execution Successful ===

```

RSA shifrlash algoritmining C# dasturlash tilida kodi.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Numerics;

class RSA

{

// Tub son ekanligini tekshiruvchi funksiya

static bool IsPrime(int num)

{

if (num < 2) return false;

for (int i = 2; i <= Math.Sqrt(num); i++)

if (num % i == 0) return false;

return true;

}

```
// Eng katta umumiy bo'luvchi (GCD) topuvchi funksiya
static int GCD(int a, int b)
{
    while (b != 0)
    {
        int temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }
    return a;
}

static void Main()
{
    // 1-Qadam: p va q tub sonlarini kiritish va tekshirish
    int p, q;
    while (true)
    {
        Console.Write("p tub son kiriting (200 dan kichik: ");
        p = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("q tub son kiriting (200 dan kichik: ");
        q = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (p < 200 && q < 200 && IsPrime(p) && IsPrime(q))
            break;
        else
            Console.WriteLine("Iltimos, 200 dan kichik va tub sonlarni
kiriting!");
    }
}
```

```
}

// 2-Qadam: n ni hisoblash
int n = p * q;
Console.WriteLine($"n = {n}");

// 3-Qadam: Eyler funksiyasi m ni hisoblash
int m = (p - 1) * (q - 1);
Console.WriteLine($"m = {m}");

// 4-Qadam: m bilan o'zaro tub bo'lgan d ni topish
List<int> t = new List<int>();
for (int i = 2; i < m; i++)
{
    if (GCD(i, m) == 1)
        t.Add(i);
}

Random rand = new Random();
int d = t[rand.Next(t.Count)];
Console.WriteLine($"Deshifrlash kaliti (d;n): {d}; {n}");

// 5-Qadam: Shifrlash kaliti e ni topish
int e = 2;
while (e < m)
{
    if ((e * d) % m == 1 && e != d)
        break;
}
```

```
e++;  
}  
Console.WriteLine($"Shifrlash kaliti (e;n): {e}; {n}");  
  
// 6-Qadam: Ochiq matnni kiritish va shifrlash  
List<BigInteger> shifrmtn = new List<BigInteger>();  
Console.Write("Ochiq matn kiriting: ");  
string input = Console.ReadLine().ToUpper();  
string alphabet = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ' ";  
  
foreach (char c in input)  
{  
    int x = alphabet.IndexOf(c) + 1;  
    if (x > 0)  
    {  
        BigInteger y = BigInteger.ModPow(x, e, n);  
        shifrmtn.Add(y);  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine($"Belgisi qo'llab-quvvatlanmaydi: {c}");  
    }  
}  
Console.WriteLine("Shifrlangan matn: " + string.Join(" ", shifrmtn));  
  
// 7-Qadam: Deshifrlash jarayoni  
List<int> deshifrmtn = new List<int>();  
foreach (BigInteger num in shifrmtn)
```

```
{
    BigInteger y = BigInteger.ModPow(num, d, n);
    deshifmatn.Add((int)y);
}
Console.WriteLine("Deshifrlangan matn indeksleri: " + string.Join(" ",
deshifmatn));

// 8-Qadam: Deshifrlangan indekslarni harflarga o'girish
string deshifrlanganMatn = "";
foreach (int idx in deshifmatn)
{
    deshifrlanganMatn += alphabet[idx - 1];
}
Console.WriteLine("Deshifrlangan matn: " + deshifrlanganMatn);
}
}
```

Xulosa

RSA shifrlash algoritmi, asimmetrik kriptografiyaning eng muhim va keng tarqalgan usullaridan biri sifatida, ma'lumotlarni xavfsiz shifrlash va deshifrlash imkonini taqdim etadi. Ushbu tadqiqotda RSA algoritmining xavfsizlik xususiyatlarini, ayniqsa kalit uzunliklarining xavfsizlik darajasiga ta'sirini chuqurroq tahlil qildik. Kalit uzunliklarining oshirilishi bilan shifrlashning xavfsizligi ham oshadi, ammo bu oshirish shifrlash/deshifrlash jarayonlarining samaradorligiga ta'sir qiladi. Shuning uchun, kalit uzunligini tanlashda xavfsizlik va samaradorlik o'rtasida muvozanat topish zarur.

Kvant kompyuterlarining kelajakdagi tahdidi hisobga olinganda, post-kvant kriptografiya metodlariga o'tish muhimdir. Bu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, RSA algoritmi hozirgi vaqtda ham yuqori darajada xavfsiz, ammo texnologik rivojlanish va kiber tahdidlarning o'zgarishi bilan bir qatorda, ushbu algoritmni doimiy ravishda yangilab turish kerak.

Xulosa qilib aytganda, RSA shifrlash algoritmi so'nggi o'n yilliklarda kiber xavfsizlik sohasida muhim rol o'ynagan va kelajakda ham bu o'rni muhim bo'lib qoladi. Biroq, texnologik rivojlanish va yangi tahdidlarga javoban, algoritmni va uning qo'llanilishini muntazam ravishda ko'rib chiqish va yangilash zarur.

Adabiyotlar:

1. Rivest, R., Shamir, A., & Adleman, L. (1978). "A Method for Obtaining Digital Signatures and Public-Key Cryptosystems." *Communications of the ACM*, 21(2), 120-126.
2. Boneh, D., & Shacham, H. (2018). "Twenty Years of Attacks on the RSA Cryptosystem." *Notices of the AMS*, 45(2), 203-213.
3. Lenstra, A. K., & Verheul, E. R. (2001). "Selecting Cryptographic Key Sizes." *Journal of Cryptology*, 14(4), 255-293.
4. Bernstein, D. J., Buchmann, J., & Dahmen, E. (2009). *Post-Quantum Cryptography*. Springer.
5. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2020). "Post-Quantum Cryptography Standardization.
6. <https://habr.com/ru/articles/745820/>
7. Atajonova Saidaxon Borataliyevna Abdullayev Baxtiyor Panji o'g'li. Pedagogical conditions for the formation of information and communication Competence of teachers of technical universities.

“O‘zbekiston Milliy Universiteti xabarlari (O‘zMU)” 2024-yil 1/3/1 -
son 81-83-bet